

Люльчак З.С.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-1741-291x>

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

JEL Classification: F 69
SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. Ідентифіковано цілі програми «Нова енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція». Встановлено тенденції розвитку заходів з енергоефективності будівель. Наявний житловий фонд України, згідно енергетичної класифікації, відноситься переважно до найбільш енергоємного класу F. Досліджено рівень термомодернізації будівель в Україні. Встановлена доцільність створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Це уможливило отримання фінансової підтримки держави, створює засади для участі в програмах з термомодернізації, отримати «теплі кредити»

Ключові слова: енергетична стратегія, енергоефективність, термомодернізація, ОСББ, «теплі кредити»

Annotation.

Energy efficiency has become one of the most important problems in Ukraine in recent years. It is directly relevant to all spheres of life of the country: political, economic, social and environmental, which means that Ukraine's energy policy on energy efficiency is not only the field of activity of specialists in the field of energy production and the energy market. The goals of national security and socio-economic development of the state, defined in the program “New Energy Strategy of Ukraine: Security, Energy Efficiency, Competition” (NES), should be reflected in other spheres of activity, ie become the main idea for ensuring wide participation of different social groups in the process of its implementation.

The goals of the program "New Energy Strategy of Ukraine: Security, Energy Efficiency, Competition" have been identified. Trends in the development of energy efficiency measures for buildings have been identified. According to the energy classification, the available housing stock of Ukraine belongs mainly to the most energy-intensive class F. The level of thermo-modernization of buildings in Ukraine

is investigated. The expediency of creating an association of co-owners of apartment house (АСАН) was established. This makes it possible to obtain financial support from the state, creates the basis for participation in thermal modernization programs, and makes it possible to get "warm loans".

Based on the analysis of implementation of energy efficiency measures for the construction sector, we can draw the following conclusions: in order to reduce the energy intensity of the Ukrainian economy, it is necessary to implement European standards to ensure the energy efficiency of buildings, which in turn will reduce Ukraine's energy dependence; stimulate the construction of new buildings with high standards of energy efficiency, the production of certified efficient equipment and materials for construction works, as well as develop the market of services of certified auditors, which will ensure the effective implementation of works related to thermal modernization; creation of an association of co-owners of an apartment building that will help attract residents of high-rise buildings to the implementation of thermo-modernization projects, participate in state and local support programs, be able to receive donor financing, attract loans, etc., will reduce energy consumption; significantly improve the technical condition of buildings and improve the time limits for their effective operation; to increase the living comfort of the residents of the building.

In the future, it is necessary to study the directions of implementation of the state energy efficiency policy in the transport and logistics infrastructure and to analyze the features of ensuring energy efficiency in the construction of warehouses.

Keywords: energy strategy, energy efficiency, thermo-modernization, condominiums, association of co-owners of apartment house (АСАН), «warm credits»

Постановка проблеми. Енергоефективність в останні роки стала однією з найважливіших проблем в Україні. Вона має безпосереднє відношення до усіх сфер життя країни: політичної, економічної, соціальної та екологічної, а це означає, що енергетична політика України щодо енергоефективності не є тільки областю діяльності спеціалістів у сфері виробництва енергії та енергетичного ринку. Визначені в програмі «Нова енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція» (НЕС) цілі, направлені на забезпечення національної безпеки та соціально-економічного розвитку держави, повинні бути відображені в інших сферах діяльності, тобто стати основною ідеєю щодо забезпечення широкої участі різних соціальних груп у процесі її реалізації [1].

У будівельному секторі економіки з метою впровадження заходів з енергоефективності державою прийнято Закон «Про енергоефективність будівель», який запроваджує обов'язкову сертифікацію енергетичної ефективності будівель з 1 липня 2019 р. [2] для визначених класів будівель і термомодернізацію існуючого фонду будівель, на яку діє підтримка держави. Тому на часі дослідження досвіду інших держав у сфері енергоефективності будівель, як і в проблемі сертифікації будівель щодо енергоефективності,

формування Фонду енергоефективності, спрямованого на забезпечення виконання процесів модернізації, реконструкції існуючих будівель і споруд, так і розробленні нових проектів будівництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями енергоощадності і енергоефективністю в будівельній галузі в Україні займалися такі вчені як Чучалін М.П. [3], який запропонував алгоритм впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій у сучасному будівництві України і вирішення проблем його окремих складових; Комеліна О. В., Щербініна С. А. дослідили європейський досвід державної підтримки заходів з термомодернізації житлових будинків і сформулювали основні напрями вирішення питання забезпечення енергоефективності житлового будівництва на державному рівні, а також головні завдання для будівельних підприємств [4]. Основні механізми регулювання політики енергоефективності в розвинутих країнах досліджено в [5] і автором встановлено принципи стимулювання кінцевого споживача енергетичних ресурсів до покращення енергоефективності. В [6] встановлено причини енергозатратності вітчизняної економіки та встановлено основні складові механізму енергозбереження в будівельних об'єктах.

Формулювання цілей статті. Дослідити рівень імплементації європейського законодавства у сфері енергоефективності в житлово-комунальному секторі в Україні. Встановити тенденції розвитку заходів термомодернізації багатопверхових будівель, яким притаманний великий потенціал щодо підвищення енергоефективності, що дозволить знизити витрати енергоресурсів.

Виклад основного матеріалу. Виконання цілей, визначених в НЕС, потребує розроблення принципів побудови механізмів їх реалізації не тільки в економічній, технічній чи екологічній сферах, але й у соціально-політичній та організаційно-адміністративній [1, с. 15-18]. На рис. 1 подано основні засади «Енергетичної стратегії України на період до 2035 р.

У своєму розвитку енергетична політика характеризується такими складовими:

Рис. 1. Основні засади «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

Джерело: [1]

- енергетичною безпекою – легітимне та справедливе задоволення потреб у енергетичних послугах у вимірі національної політичної безпеки та безпеки окремих споживачів енергії (домогосподарств, підприємств, населених пунктів).
- конкурентоспроможністю – створення рівних ринкових умов і механізмів для різних форм виробництва енергії з урахуванням зовнішніх витрат, обсягів довгострокових прибутків і збитків, зменшенням субсидій, а також мінімізацією впливу політичних рішень.
- впровадженні засад сталого розвитку – необхідність враховувати інтереси майбутніх поколінь у визначенні політики та економічних стратегій, зниженні кількості дозволених викидів парникових газів, особливо CO₂.
- впровадженні засад соціального (культурного) виміру в енергетичному секторі – забезпечення енергетичних потреб, враховуючи можливість створення робочих місць, стимулювання та створення умов для підтримки місцевого підприємництва та цивілізаційного розвитку (рис.2).

Рис. 2. Узагальнені цілі енергетичної політики України

Джерело: власна розробка

Регулювання з боку держави в сфері енергетики базується на застосуванні визначених законом правових заходів для забезпечення енергетичної безпеки, належного паливно-енергетичного управління та захисту інтересів споживачів. Загальна доступність електроенергії, сприйняття її як соціального блага в конфронтації з різноманітними силами впливу, до яких слід віднести постачальників, продавців і генераторів електроенергії, вимагає від держави використання спеціального нагляду за цим напрямом економіки.

Підприємства, що розподіляють електроенергію, працюють в умовах природної монополії, маючи тим самим більші можливості для отримання необґрунтованих прибутків за відсутності контролю, тому в ринкових країнах важливим є балансування влади енергетичних компаній і одержувачів.

Зазначене, а також вплив зміни цін на енергоносії на загальний стан економіки, наприклад, рівень інфляції, тягне за собою необхідність регулювання з боку держави з допомогою наглядових та правових норм.

Можна сказати, що регулювання є свого роду втручання держави в правила, що регулюють економіку. Це втручання зводиться до здійснення нагляду, контролю за діяльністю та визначення правил поведінки підприємств, що діють в умовах природних монополій. Це втручання здійснюється через правові (закони, директиви) та інституційні (енергетичне регулювання) норми. Метою регулювання є протидія державними органами щодо прагнень підприємств, які є монополістами, досягати надвисоких, невиправданих прибутків за рахунок споживачів електроенергії. Регулювання є введенням певних обмежень (правил), спрямованих на наближення монополістичної діяльності до ринкових умов. У цьому випадку не існує прямого конкурентного впливу на поведінку підприємств, однак застосовуються принципи підтримки діяльності та розвитку підприємств шляхом впливу на рівень цін, з яким тісно

пов'язані отримання доходів учасниками ринку.

Сьогодні в Україні здійснюється підготовка необхідної нормативно-правової бази для повноцінної імплементації європейського законодавства у сфері енергетики та комунальних послуг [7]. Загальний рівень нагляду та контролю є результатом багатьох чинників і системних рішень, що слугують реалізації доктрини економічної політики держави. Основні системні рішення повинні включати правові норми (закони, директиви ЄС) і детальні урядові механізми. Зауважимо, що для досягнення стратегічних і тактичних цілей необхідно враховувати ситуацію в енергетичному секторі, а також внутрішні і зовнішні умови, в яких ця політика буде реалізовуватись.

Тому актуалізуються питання державного управління в сфері енергоефективності. Одним з найбільших споживачів енергетичних ресурсів в Україні є будівлі житлово-комунального сектору, які споживають понад 30% енергоресурсів від загального споживання в країні. Але водночас саме цей сектор має найбільші резерви енергозбереження як в наявному житловому фонді, так і при зведенні нових об'єктів. Наявний житловий фонд України, згідно енергетичної класифікації, відноситься переважно до найбільш енергоємного класу F, що має втрати теплової енергії понад 250 кВт·год/м² ·рік. В той час, як в європейських країнах енергоощадність будинків має клас A та A+, що означає низький рівень енергоємності житла (від 15 до 45 кВт·год/м² ·рік) [4]. Розроблена класифікація будівель в Європі ґрунтується на оцінюванні рівня енергоспоживання. Поділ здійснено таким чином:

- «Старі будівлі», які споживають в рік до 300 кВт·год/м². Це будівлі побудовані до 1970 р.

- Будівлі, які побудовані в 1700-2000 р.р., віднесли то так званих «нових будівель», споживання енергії яких в межах 150 кВт·год/м² рік.

- Починаючи з 2002 р. в Європі діє заборона на будівництво будівель, які споживають більше ніж 60 кВт·год/м² рік. До цього класу віднесено «будівлі низького споживання енергії».

- Ті будинки, які споживають не більше 15 кВт·год/м² рік відносять до «пасивних будівель».

Розвиток будівельної галузі в Європі в напрямі енергоефективності вже сьогодні дозволяє побудову «будівель нульової енергії», тобто таких, що споживають енергоресурси власного виробництва і їх енергоспоживання складає 0 кВт·год/м² рік [8].

Перший пасивний будинок вже збудований в Україні, а сам Проект занесений в каталог пасивних будинків від інституту пасивного будинку в Дармштадті [9]. Прийнятий Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» з 1.07.2019 р. запроваджує аудит та обов'язкову сертифікацію енергоефективності для визначених класів будівельних об'єктів (рис. 3).

Ще до 1 липня 2019 р. в Україні почав формуватись попит на енергоаудит і сертифікацію. Починаючи з вересня 2018 р. в Україні сертифіковано 61 будівельних об'єктів (23 житлових і 18 громадських будинки, 12 закладів охорони здоров'я і 8 навчальних закладів), бо для підвищення

енергоенергоєфективності будівлі необхідно було проведення певних робіт вже за новими будівельними нормативами та збалансувати системи будівлі.

Рис. 3. Будівельні об'єкти, які підлягають обов'язковій сертифікації
Джерело [10]

Примітка: ЕСКО-контракт – інвестор реалізує заходи з енергозбереження за власні кошти, які повертає з отриманої економії витрат на оплату спожитих ресурсів. За рахунок цієї економії отримує прибуток протягом обумовленого в договорі періоду часу

На рис. 4 подана дорожня карта сертифікації будівель, розроблена Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України [10].

Наразі у прийнятих нових державних будівельних нормах є лише загальні вимоги до енергозбереження. Обов'язковість енергетичного паспорту при здачі будівельного об'єкта з відображенням класу енергоефективності будівлі: від «А» до «F», а при проектуванні нових об'єктів вимагається вже клас не нижче «С» [11]. Інвестування в термомодернізацію багатоповерхівок у містах, що призводить до економії природних ресурсів, підвищення енергоефективності та зменшення забруднення є суспільно необхідними та навіть очікуваними. Якщо Україна прагне реалізувати енергетичну стратегію. А якщо мають місце й економічні вигоди, то така інвестиція бажана не лише з соціальної та екологічної точки зору, але й економічної. Найбільшу економію приносять інвестиції, що стосуються елементів, які найбільше впливають на втрати тепла у самій будівлі. Це такі заходи, як: утеплення стін, стелі, даху та підлоги, при чому з обов'язковою заміною або модернізацією внутрішньої установки, що подає тепло в будівлі.

Рис. 4. Дорожня карта сертифікації будівель
Джерело [10]

Важливим елементом термомодернізації є встановлення будинкового лічильника. Технічна сторона в проекті модернізації системи опалення в багатоповерхівках має три складові, які повинно комплексно впроваджуватись. По-перше, забезпечення регулювання теплоносія на рівні будівлі; по-друге – забезпечення балансування системи опалення будівлі, що реалізується встановленням балансувальних клапанів на кожному із стояків у будинку; по-третє – регулювання подачі тепла в приміщеннях з використанням радіаторних терморегуляторів [12]. Якщо їх впроваджувати комплексно, то можна досягти зниження споживання теплової енергії, а, відповідно, і витрат, на рівні 50-60%. Через високі витрати на термомодернізацію виникає необхідність здійснювати розрахунок ефективності проекту.

Польськими науковцями [13] було проведено дослідження економіко-екологічної ефективності інвестицій в термомодернізацію багатоквартирних будівель. Було досліджено житлові кооперативи одного із воєводств: з 1 до 100 квартир – 47 (25,8%); 101 - 500 квартир – 90 (49,5%); з 501 до 2000 квартир – 25 (13,7%); кооперативи, які мають з 2001 року і більше квартир – 20 (11,0%). Період дослідження – з 2001 по 2013 рік, тобто базу для розрахунків слугували витрати і ефекти минулих періодів. Результати дослідження дозволило зробити такі висновки. Враховуючи лише скорочення витрат на теплову енергію та інвестиційні витрати на модернізацію, встановлено, що очікувана вартість доходів від інвестицій в модернізацію врівноважується

фінансовими витратами на них лише через 14 років після завершення модернізації. Якщо припустити, що середній термін експлуатації рішень з термомодернізації становить 15 років, то постає питання, чи варто взагалі проводити такі заходи. Однак, аналіз інвестиційних витрат під кутом зору задоволення екологічних вимог та підвищення комфортного проживання у багатоповерхівках свідчить про реальну можливість підвищення конкурентоспроможності будівлі на ринку житла. Додатковими аргументами, що позитивно підтверджують гіпотезу щодо доцільності, є розрахунок другого варіанта показника NPV (чиста приведена вартість). Розрахунки показали, що спільне врахування екологічних і економічних вигод сприяють більш швидкій віддачі від інвестицій. Завдяки поєднанню обох переваг доходи від інвестицій в термомодернізацію будуть компенсовані грошовими витратами на них за 11 років від впровадження. Таким чином, вже на 12 році після інвестування у термомодернізацію вони принесуть користь, тобто на 2 роки раніше, ніж тоді, коли враховувались лише економічні вигоди.

Аналіз результатів дослідження, проведеного в [15] свідчить про те, що вже в 2018 р. було зекономлено 6 млрд. м³ газу на суму 1,2 млрд. € завдяки інвестиціям у відновлювальну енергетику і в енергоефективність. Приблизно за період 2014 – 3 кв. 2019 рр. 730 тис. родин впровадили заходи з енергоефективності за «теплыми кредитами» у житловому секторі (це приблизно 300 млн. €) і укладено 360 Еско-договорів в бюджетній сфері на суму 19 млн. €. Вже, починаючи з 2015 р. понад 5300 ОСББ є учасниками програм з енергоефективності в країні. В середньому на кожну з областей України припадає обсяг «тепліх кредитів» для ОСББ на суму 60 млн. грн..

Висновки і перспективи подальших досліджень. На підставі аналізу впровадження заходів з енергоефективності для будівельного сектора можемо зробити такі висновки:

– з метою зниження енергоємності економіки України необхідно впроваджувати європейські норми для забезпечення енергоефективності будівель, що своєю чергою дозволить знизити енергетичну залежність України;

– стимулювати будівництво нових будівель з підвищеними нормами енергоефективності, виробництво сертифікованого ефективного обладнання і матеріалів для проведення будівельних робіт, а також розвивати ринок послуг сертифікованих аудиторів, що забезпечить ефективну реалізацію робіт пов'язаних з термомодернізацією;

– створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, що сприятимуть залученню жителів багатоповерхівок до реалізації проектів з термомодернізації, брати участь в державних та місцевих програмах підтримки, мати можливість отримання фінансування від донорів, залучення кредитів тощо, дозволить скоротити витрати за енергоспоживання;

– значно поліпшити технічний стан будівель і поліпшити граничні терміни їх ефективної експлуатації;

– підвищити комфортність проживання мешканцям будівлі.

На перспективу необхідно дослідити напрямки реалізації державної

політики енергоефективності в транспортно-логістичній інфраструктурі та провести аналіз особливостей забезпечення енергоефективності при будівництві складських приміщень.

Література

1. Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085.
2. Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VII. URL <https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2118-19>.
3. Чучалин М.П. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій у сучасному будівництві. *Международный научный журнал «Интернаука»*. 2017, № 1 (23), 1 т. С.13-18.
4. Комеліна О. В., Щербініна С. А. Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні. *Проблеми економіки*. 2014. № 3. С. 108-114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_15/
5. Цапко-Піддубна О.І. Аналіз механізмів реалізації політики енергоефективності. Науковий вісник Нац. лісотехнічного ун-ту України. 2009. Вип. 19.11. С. 300–311.
6. Сердюк В. Р., Франишина С. Ю. Енергозбереження в будівництві — вимога сьогодення. *Вісник Вінницького політехнічного інституту*. 2009. № 4, С. 17-21).
7. Голова НКРЕКП презентувала стратегію незалежного Регулятора. URL: <http://www.nerc.gov.ua/?news=8588>.
8. Пасивний будинок» – інноваційна технологія в енергоефективному будівництві. URL: http://www.yara.com.ua/index.php?route=information/news&news_id=28.
9. Як будували перший в Україні пасивний будинок? URL: <https://ecotown.com.ua/news/YAk-buduvaly-pershyy-v-Ukrayini-pasyvnyy-budynok/>
10. Сертифікація енергетичної ефективності будівель. URL: <https://sae.gov.ua/uk/content/buildings-certification>
11. Закон про енергоефективність будівель: виграють усі – думки експертів. URL: <https://investment-estate.com/uk/novosti/zakon-ob-energoeffektivnosti-zdaniy-vyigryvayut-vse---mneniya-ekspertov>.
12. Чим цікавий ринок термомодернізації багатоквартирного житла в Україні. URL: <https://kosatka.media/uk/category/blog/news/chim-cikaviy-rinok-termomodernizaciji-bagatokvartirnogo-zhitla-v-ukrajini>
13. Kryk B., Kaczmarczyk J. Rachunek efektywności ekonomiczno-ekologicznej inwestycji termomodernizacyjnych spółdzielni mieszkaniowych województwa zachodniopomorskiego. *Ekonomia i środowisko*. 2016. 3 (58). S. 237-249.
14. Енергоефективність та «зелена» енергетика України: здобутки 5

останніх років та наступні цілі. URL:
http://www.sae.gov.ua/sites/default/files/Savchuk_SAE_22_11_2019.pdf